

TURİZM ÇALIŞANLARINDA SINIFSAK UÇURUMUN YARATTIĐI ÖFKE NEFRET VE HİZMET SABOTAJI: ADALETİN BU MU DÜNYA?

IS THIS THE JUSTICE OF THE WORLD? : CLASS-BASED ANGER, HATRED, AND SERVICE SABOTAGE AMONG TOURISM WORKERS

Öğr. Gör. Dr. Özge BÜYÜK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

ozgebuyuk@comu.edu.tr – 0 506 590 70 85

ORCID: 0000-0003-2058-8510

ÖZET

Turizm endüstrisi, hizmeti alan ve veren arasındaki ekonomik uçurumun en görünür olduđu sektörlerden biridir. Turistin, çođu zaman farkında olmasa da satın aldığı "cennet" deneyimi, hizmet verenin ekonomik ve duygusal emeđi üzerine inşa edilmiştir. Bu çalışma, turizm sektöründeki düşük ücret ve ağır çalışma koşullarının, ekonomik adaletsizlik, mekânsal ayrışma, duygusal emek yükü ve yapısal eşitsizlik nedeni ile çalışanlarda gelişen "nefret" ve "sınıfsal öfke" hissini inceleyen fenomenolojik bir araştırmadır. Bu negatif duyguların hizmet sabotajına dönüşümü, 25 turizm çalışanı ile yapılan derinlemesine mülakatlarla ortaya konulmaktadır. Araştırmanın bulguları, çalışanların maruz kaldıkları "Görelî Yoksunluk" ve "Görünmezlik" hissini, bir tür sessiz direniş ve adalet arayışı (Robin Hood Sendromu) olarak meşrulaştırdıklarını ve "Hizmet Sabotajı" eylemleriyle dışa vurduklarını ortaya koymaktadır. Çalışma, turizmdeki hizmet üretimi ve tüketiminin, farklı bir boyutu ile ekonomik eşitsizliklerin çatışma alanı olarak ele alınmasını hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: Turizm Sosyolojisi, Sınıfsal Öfke, Hizmet Sabotajı, Görelî Yoksunluk, Duygusal Emek.

ABSTRACT

The tourism industry is one of the sectors where the economic gap between the service receiver and the provider is most visible. The "paradise" experience purchased by the tourist, often without being aware, is built upon the economic and emotional labor of the service provider. This study is a phenomenological research examining the feeling of "hatred" and "class-based anger" developing in employees due to low wages and heavy working conditions, economic injustice, spatial segregation, emotional labor burden, and structural inequality in the tourism sector. The transformation of these negative emotions into

service sabotage is revealed through in-depth interviews conducted with 25 tourism employees. The research findings reveal that employees externalize the "Relative Deprivation" and "Invisibility" feelings they are exposed to through "Service Sabotage" actions, which they legitimize as a kind of silent resistance and search for justice (Robin Hood Syndrome). The study aims to address service production and consumption in tourism as a conflict area of economic inequalities as well, with a different dimension.

Keywords: Tourism Sociology, Class-Based Anger, Service Sabotage, Relative Deprivation, Emotional Labor.

GİRİŞ

1. Kavramsal Çerçeve

Turizm sosyolojisi, modern toplumlarda yer değiştirme hareketliliğinin sadece fiziksel bir eylem değil, aynı zamanda kültürel bir kodlama ve tüketim süreci olduğunu ortaya koymaktadır. Bu alandaki en etkili teorik çerçevelerden biri, Urry (2002) tarafından geliştirilen "*turist bakışı*" kavramıdır. Buna göre turizm, gündelik yaşamın sıradanlığından koparak ve "*olağanüstü*" deneyimler yaşama isteği üzerine kuruludur. Turist bu nedenle seyahat etmekte ve çevresindeki fiziksel unsurların yanı sıra kendisine hizmet eden insanları da bu motivasyon ile gözlemlemektedir. Ancak bu eylem biçiminin turizm sektöründeki emek süreçleri üzerinde çeşitli etkileri bulunmaktadır. Turist bakışının talep ettiği "*kusursuz tatil*" deneyimi ve "*olağanüstü*" atmosfer, arka planda çalışanların yoğun bir emek ve sürekli bir duygusal performans sergilemesini zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla turizm işgücünde duygusal emek yükü yükündür (Baş & Kılıç, 2014). Duygusal emek, ücret karşılığında satılan, başkalarında belirli bir ruh hali yaratmak amacıyla kişinin kendi yüz ve beden hareketlerini yönetmesi olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla turizm çalışanı, sürekli olarak turistlerin beklentilerine göre kendini düzenlemek, "*güler yüzlü*" ve "*hizmete hazır*" olmak zorundadır. Turizm çalışanı, hissetmediği halde neşeli bir görüntü sergilemekte, konuğa kendisini üst seviyede önemli hissettirmeye çalışmakta ve bu esnada duygularını manipüle ederek kendi içinde bir "*yabancılaşma*" yaşamaktadır (Hochschild, 1983; Urry, 2002). Kendi gerçek duygularını baskılayan bu çalışanlarda ortaya çıkan tükenmişlik ve kendine yabancılaşma (Yıldırım & Türker, 2018) düşük ücretle çalıştırılma ve güvencesizlik (prekarite) de eklendiğinde, zamanla öfkeye dönüşmektedir. Çünkü turizm endüstrisi, hizmeti alan (konuk) ve hizmeti veren (çalışan) arasındaki ekonomik uçurumun en görünür olduğu sektörlerden biridir (Enloe, 1990; Standing, 2011). Bu sınıfsal ayrışma bağlamında kendilerini "Görelî Yoksunluk" (Crosby, 1976) içinde hisseden turizm çalışanları "*Hizmet Sabotajı*" tepkisi geliştirmekte (Harris & Ogbonna, 2002) ve "*Üretkenlik Karşılığı İş Davranışları*" sergilemeye başlamaktadır (Spector & Fox, 2005). Hizmet sabotajı, çalışanların mevcut güç dengesizliğini lehine çevirmeye çabası ve adaletsizliğe verdiği agresif bir yanıttır. Özellikle konuğun tek bir gece için ödediği konaklama ücretinin çalışanın aylık maaşını aşması

durumu, Guerrier ve Adib'in (2000) vurguladığı "biz ve onlar" ayrımını keskinleştirmektedir. Bu çalışma, söz konusu teorik zemin üzerinde, ortaya çıkan öfkenin nasıl rasyonalize edildiğini derinlemesine incelemektedir.

Turizm yazınında çalışanların yaşadığı sorunlar genellikle "tükenmişlik" veya "iş tatmini" ekseninde ele alınırken, bu sorunların temelindeki sınıfsal öfke ve politik/ekonomik eşitsizlik dinamikleri sıklıkla göz ardı edilmektedir. Bu çalışmanın temel amacı; turizm endüstrisinde hizmet alan ve veren arasında derinleşen ekonomik uçurumun, çalışanlarda yarattığı öfke, nefret ve görünmezlik duygularını fenomenolojik bir yaklaşımla incelemektir. Araştırma, bu negatif duygusal birikimin çalışanlar tarafından nasıl rasyonalize edildiğini ve hangi mekanizmalarla "hizmet sabotajına" dönüştüğünü ortaya koymayı hedeflemektedir. Çalışma, sektörün ışıltılı ön sahnesinin arkasında, çalışanların geliştirdiği sabotaj eylemlerini bir tür "sessiz direniş" veya "adalet arayışının" Robin Hood Sendromu (Gino & Pierce, 2010) olarak nasıl meşrulaştırdığını göstermesi açısından özgün bir değer taşımaktadır.

2. Metodoloji

Bu çalışmada, turizm çalışanlarının konuklara yönelik geliştirdiği "sınıfsal öfke" ve "hizmet sabotajı" olgusunu derinlemesine incelemek amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik (olgubilimsel) desen benimsenmiştir (Creswell, 2013; Van Manen, 2016). Araştırma, çalışanların yaşadığı "görünmezlik" ve "adaletsizlik" hissini, hizmet sabotajına dönüşen eylemsel sürecini, katılımcıların öznel deneyimleri üzerinden anlamlandırmayı hedeflemektedir. Araştırmanın çalışma grubu, amaçlı örnekleme yöntemlerinden "ölçüt örnekleme" tekniği ile belirlenmiştir (Patton, 2014). Çalışmaya, Türkiye'nin farklı turizm destinasyonlarında (Antalya, Muğla, Kapadokya, İstanbul vb.) 5 yıldızlı otellerde görev yapan ve konukla birebir iletişim halinde olan (Ön Büro, F&B, Kat Hizmetleri vb.) 25 otel çalışanı dahil edilmiştir. Veriler, turizm sezonunun sona erdiği ve çalışan üzerindeki fiziksel/duygusal yükün en üst seviyeye ulaştığı (Eylül - Kasım 2025) döneminde toplanmıştır. Görüşmeler, katılımcıların farklı lokasyonlarda bulunması nedeniyle dijital iletişim platformu Zoom üzerinden, görüntülü ve sesli olarak gerçekleştirilmiştir; literatürde dijital platformların yüz yüze görüşmelere geçerli bir alternatif oluşturduğu belirtilmektedir (Archibald ve diğ., 2019). Görüşmeler, ortalama 45 ila 60 dakika sürmüştür. Veri toplama aracı olarak, literatürdeki ilgili ölçeklerden uyarlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Katılımcılara "Helsinki Bildirgesi" etik ilkeleri gereği gönüllülük esası hatırlatılmış (WMA, 2013), kimliklerinin gizli tutulacağı taahhüt edilmiştir. Elde edilen veriler, MAXQDA 2024 nitel veri analizi programı kullanılarak analiz edilmiştir (Kuckartz & Rädiker, 2019). Analiz sürecinde mülakat kayıtları deşifre edilerek tekil olarak kodlanmıştır. Kodlayıcı yanlılığını minimize etmek ve iç tutarlılığı sağlamak adına, veriler üzerinden iki kez geçilmiş ve kodların teorik çerçeve ile uyumu sürekli kontrol edilmiştir (Lincoln & Guba, 1985). Tümevarımsal bir yaklaşımla, verinin içinden doğan "Robin Hood Sendromu", "Bahşışın Sadaka Sayılması" gibi özgün

kodlar, "Sınıfsal Çatışma" üst teması altında birleştirilmiştir. Tablo 1 katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış mülakat sorularının listesini vermektedir.

Tablo 7. Yarı Yapılandırılmış Mülakat Soruları

ODAKLANILAN KAVRAM	TEORİK TEMEL / ÖLÇEK	YÖNELTİLEN MÜLAKAT SORUSU
EKONOMİK UÇURUM	Sınıfsal Çatışma (Urry, 2002)	"Sizden talep edilen hizmeti sunarken, konuğun harcadığı para ile kendi kazancınızı kıyasladığınızda ne hissediyorsunuz? Bu kıyaslama davranışınıza yansıyor mu?"
DUYARSIZLAŞMA	Maslach Tükenmişlik Envanteri (Maslach & Jackson, 1981)	"Bazen konukları bir insan olarak değil de sadece 'sorun çıkaran biri' veya 'düşman' gibi gördüğümüz anlar oluyor mu? Onların problemlerini küçümsüyor musunuz?"
İNTİKAM	Hizmet Sabotajı Ölçeği (Harris & Ogbonna, 2002)	"Konukların şımarık veya kaba davranışlarına karşılık, onlara hissettirmeden işinizi bilerek yavaşlattığınız, eksik yaptığınız veya küçük 'cezalar' verdiğiniz oldu mu?"
SALDIRGANLIK	Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları Ölçeği (Spector, 1997)	"Çalışma şartlarınızın zorluğu nedeniyle, karşınızdaki konuğun iyi niyetli olsa bile 'mutlu olmasını' istemediğiniz, onların lüksünü kıskandığınız veya öfke duyduğunuz anları anlatır mısınız?"

Tablo 1'de sıralanan sorular; Maslach Tükenmişlik Envanteri'nin duyarsızlaşma alt boyutu (Maslach & Jackson, 1981), Hizmet Sabotajı ve Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları (CWB) Ölçeği (Spector, 1997) maddelerinin nitel sorulara dönüştürülmesiyle hazırlanmıştır.

3. Bulgular

Verilerin analizine öncelikli olarak katılımcıların sosyo-demografik özellikleri belirlenerek başlanmıştır. Araştırmanın örneklem çeşitliliği Tablo 2'de detaylandırılmıştır.

Tablo 2: Katılımcıların Demografik Özellikleri ve Dağılımı

Değişkenler	Kategoriler	n	%
Cinsiyet	Kadın	11	44,0
	Erkek	14	56,0
Yaş Aralığı	18 - 25 Yaş	6	24,0
	26 - 35 Yaş	11	44,0
	36 - 45 Yaş	6	24,0
	46 Yaş ve Üzeri	2	8,0
Eğitim Durumu	İlköğretim	5	20,0
	Lise / Meslek Lisesi	13	52,0
	Ön Lisans / Lisans	7	28,0
Departman	Yiyecek & İçecek (F&B)	8	32,0
	Kat Hizmetleri (HK)	7	28,0
	Mutfak	5	20,0
	Ön Büro	3	12,0
	Teknik / Diğer	2	8,0
Sektör Deneyimi	1 - 5 Yıl	9	36,0
	6 - 10 Yıl	10	40,0
	11 Yıl ve Üzeri	6	24,0
Çalışılan Bölge	Kıyı Şeridi (Antalya/Muğla/İzmir)	13	52,0
	Büyükşehir (İstanbul/Ankara)	7	28,0
	Diğer (Nevşehir/Mardin/Erzurum)	5	20,0
Toplam		25	100,0

Buna göre katılımcıların %56'sı (n=14) erkek, %44'ü (n=11) kadındır. Yaş dağılımına bakıldığında, grubun %68'inin (18-35 yaş aralığı) genç yetişkinlerden oluştuğu görülmektedir. Örneklemenin yarısından fazlası (%52) Lise/Meslek Lisesi mezunu iken %28'lik (n=7) bir kesim Ön Lisans/Lisans mezunudur.

Çalışma grubunun %60'ını (F&B=%32 + HK=%28) misafirle en yoğun temas eden çalışanlar oluşturmaktadır. Bu gruptaki çalışanlar, lüks tüketimi anlık olarak gözlemleyen ve servis eden gruptur. "Turist Bakışı" teorisine göre, ekonomik eşitsizliğin performansla döküldüğü departmanlar çoğunlukla bunlardır (Urry, 2002). Bu departmanlarda üniversite mezunlarının bulunması, literatürde "nitelik fazlalığı" olarak tanımlanan duruma işaret etmektedir. Erdogan ve arkadaşları (2011) tarafından belirtildiği üzere, eğitim seviyesi yaptığı işin gerekliliklerinden yüksek olan çalışanlar, "görelî yoksunluk" hissini daha derin yaşamakta ve bu durum da örgütsel bağlılığı düşürerek "hizmet sabotajı" riskini artırmaktadır (Luksyte & Spitzmueller, 2016). Katılımcıların %64'ü, 6 yıl ve üzeri deneyime sahiptir. Bu durum, katılımcıların yaşadığı öfkenin geçici bir durum değil, yıllar içinde biriktirilmiş kronik bir sınıfsal öfke (Maslach & Jackson, 1981) olduğuna işaret etmektedir. Çalışma grubunun yarısından fazlası (%52) Antalya, Muğla, İzmir gibi illerde yer alan "Her Şey Dahil" sisteminin yaygın biçimde benimsendiği otellerde çalışmaktadır. Bu bölgelerde çalışanlar, sezonluk yoğunluk ve lojman hayatı nedeniyle "mekansal dışlanmayı" da deneyimlemektedirler. Dolayısı ile araştırmada kullanılan örneklem araştırma hipotezini test etmek için elverişli bir çalışma grubudur.

Verilerin içerik analizleri sonucunda elde edilen ilk bulgular, turizm çalışanlarında oluşan öfke ve nefreti besleyen kaynakları ortaya koymaktadır. Aşağıda yer alan Şekil 1'de analizler kapsamında öfke-nefret kaynaklarına dair oluşturulan hiyerarşik kod-alt kod modeli yer almaktadır.

Şekil 3. Turizm Çalışanının Öfke-Nefret Kaynaklarına Dair Oluşturulan Hiyerarşik Kod-Alt kod Modeli

Bu kaynaklar "Ekonomik Kıyaslama" (%42,4), "Görünmezlik/Aşağılanma" (%40,9) ve "Mekansal Dışlanma" (%16,7) olarak tespit edilmiştir. Analiz sonuçlarına dair oluşturulmuş Tablo 3, aşağıda yer almaktadır.

Tablo 3. Öfke ve Nefretin Kaynakları ve Sınıfsal Algı Kodları

Tema	Alt Kodlar	(f)	(%)	İfade
EKONOMİK KIYASLAMA	Maaş vs. Hesap (Adisyon) Kıyaslaması	23	%92*	K-02: "Şimdi adisyonu götürüyorum, bi bakıyorum rakama... Benim iki aylık maaş. Adam tek gecede içiyö bunu. O an var ya, elim ayağım titriyo sinirden. Adalet mi bu şimdi?" K-04: "Kadın çantasını yatağın üstüne atmış, mesela ...çantanın fiyatı benim belki 2 yıllık maaşım...dünya çok acımasız be " K-20: " Adam masaya oturuyo, bi şarap açıyo... Bakıyorum şarabın gelişine, benim üç buçuk aylık maaşım o şişe. Bir şişe ya, sadece bir şişe! Sonra bana dönüp 'niye geç geldi' diye fırça atıyo. O an içimden diyorum ki, 'Ulan senin içtiğın o zıkkım benim kiramdan fazla.' Zoruma gidiyo, valla zoruma gidiyo. Hani kıskançlık değil bu, başka bi şey..."
	Bahşişin Sadaka Gibi Algılanması	19	%76*	K-05: "Elini cebine attı, çıkara çıkara 50 lira çıkardı. Sadaka veriyö sanki... Al o parayı başına çal diyecem olmuyo. O paraya sakız vermiyolar bakkalda, dalga geçiyö resmen."
	Lüks Tüketimin "İsraf" Olarak Görülmesi	14	%56*	K-04: "Odaya bi giriyorum, leş. Yemişler, içmişler her şeyi yere atmışlar. Sanki biz insan değiliz, köleyiz arkalarını toplıycız. Kadının çantası duruyo yatağın üstünde, markasını biliyorum, o çantayla ben memlekette ev dizerim. Görünce bi sinir basıyo beni. Bazen diyorum al çantayı fırlat camdan." K-21: "Tabağında bıraktığı o bonfileyi var ya... Çöpe sıyrırken içim gidiyo. Ben o eti evime götüremiyorum ya. Günahtr ya, valla günah."
Ara Toplam		56	%42,4	
GÖRÜNMEZLİK VE AŞAĞILANMA	İnsan Yerine Konulmama	21	%84*	K-08: "Yüzüme bakmıyo ki herif. Bavulu bıraktım, elinin tersiyle 'git' yapıyo. Köpek mi kovalıyo? İnsan bi 'sağ ol' der. Sanki ben orda yokum, otelin eşyasıyım."
	"Sen" Dili ve Emir Kipiyle Konuşulması	17	%68*	K-16: "Bana 'şt baksana' dedi ya! Parmak şıklatıyo bi de... O an o tepsiyi kafasına geçirmemek için zor tuttum kendimi. Kölen miyiz lan biz senin?"
	Varlığının Yok Sayılması (Göz Teması Yokluğu)	16	%64*	K-02: "Ben yatağı düzeltiyom, kadın yanımda üstünü değıştiriyor, telefonda dedikodu yapıyor. Beni görmüyor bile. Hani hayaletim sanki. Çok ağrıma gidiyor bu."
Ara Toplam		54	%40,9	
MEKANSAL DIŞLANMA	"Arka Taraf" ve "Ön Taraf" Tezathğı	12	%48*	K-24: "Personel yemeğı yediğımız yer ahır gibi, nem kokuyor... pislik içinde. Yediklerin ölmeyecek kadar ne tad ne tuz...Sonra lobiye bi çıkıyosun, serin, mermerler parlıyo... O kapıdan geçince başka bi dünyaya gelmiş gibi..."
	Zenginlerin Alanına Girme Gerilimi	10	%40*	K-09: "Suit odaya girince bi geriliyom. Ayakkabılarımı çıkarasım geliyo valla. Sanki orayı kirletiyomuşum gibi... Oraya ait değiliz ki biz...ondan hep..."
Ara Toplam		22	%16,7	
TOPLAM		132	%100,00	

(*Alt kod yüzdeleri katılımcı sayısı (n=25) üzerinden hesaplanmıştır (Prevalans). Ara toplam yüzdeleri ise toplam kod sayısı (frekans) (f=132) üzerinden hesaplanmıştır ve temanın ağırlığını göstermektedir.)

Tablo 3'te katılımcılarda gelişen öfke ve nefretin ilk nedeninin %42,4 (f=56) oranında *ekonomik kıyaslamalar* olduğu görülmektedir. Bu öfkeyi besleyen nedenlere bakılacak olursa ilk sebebin aldıkları maaş ile konukların ödedikleri hesaplara dair yaptıkları %92 oranında (n=23) kıyaslama olduğu ortaya çıkmaktadır. Çalışanlar, bu kıyaslamayı yaptıklarında mutlak yoksulluktan ziyade, Crosby'nin (1976) tanımladığı "*görelî yoksunluk*" durumunu yaşamaktadır. Bu durum, Sherman'ın (2007) lüks otellerde yaptığı bir çalışmada belirttiğı gibi, çalışanın kendi statüsünü sürekli olarak zengin müşterinin statüsüyle kıyaslayarak "*eksiklik*" hissetmesine neden olmaktadır. Diğer yandan ekonomik nedenlerle öfke ve

nefret geliřtirmenin ikinci önemli nedeni %76'lık oranla alıřanın kendisine verilen bahřiři bir ödöl deęil, onur kırıcı bir "*sadaka*" (K.05) olarak deęerlendirmesidir. Bu bulgu, literatürde yer alan bahřiřin her zaman olumlu bir motivasyon aracı olmadığı, eřitsiz gü iliřkilerinin var olduęu durumlarda bir lütuf gibi algılandığı (Sherman, 2007) bilgisi ile örtüşmektedir. Ekonomik kıyaslamalar sebebi ile beslenen öfke ve nefretin üçüncü nedeni ise konukların yaptıkları lüks tüketimin alıřanlar tarafından israf olarak görülmesi dolayısı ile yaşanmaktadır (f=14; %56).

Turizm alıřanının öfke ve nefreti ikinci sırada besleyen kaynak (f=54; %40,9) kendilerinin konuklarca görülmediğini ve ařağılandıklarını düşünmeleridir. Bu durumun ortaya ıkmasına sebep olarak sırasıyla insan yerine konulmama (f=21; %84), kendileriyle sen hitabı ve emir kipi ile konuřulması (f=17; %68), konukların kendilerini yok sayarak göz temasında dahi bulunmaması (f=16; %64) gösterilmiştir. Bu durum "Turist Bakışı" (Urry, 2002) teorisinde yer alan, hizmet alıřanlarının turistik deneyimin "dekoru" haline gelmesi bilgisi ile örtüşmektedir. Dięer yandan sen dili, parmak řıklatma veya emir kipi (K-16) Bourdieu'nün (1989) "*sembolik řiddet*" kavramının turizmdeki tezahürüdür. Misafir, fiziksel řiddet uygulamasa da dil ve beden dili yoluyla alıřanı hiyerarşik olarak ezmekte ve nesneleřtirmektedir (Maslach & Jackson, 1981). alıřanlarda öfke ve nefret duygusunun ortaya ıkmasına neden olarak gösterilen üçüncü unsur (f=22; %16,7) mekânsal açıdan kendini dıřlanmış hissetmesidir (K-02). Katılımcıların bu dıřlanmayı %48 oranına (f=12) kendi yaşamlarını sürdürdükleri alanlar ile konukların ağırlandığı lüks alanları karşılařtırdıklarında yaşadıkları görülmemektedir. Goffman'ın (1959) "*Ön Sahne / Arka Sahne*" teorisinde de bahsedilen bu durum, katılımcı K-24'ün ifadesinde ayrıntılı olarak kendini göstermektedir. Buna göre alıřanlar, iki fiziksel mekan arasındaki kalite farkını, kendilerine verilen deęerin bir göstergesi olarak deęerlendirmektedir. Turizm personeli alıřırken kendi fakir alanlarından ıkıp zenginlerin lüks alanlarına girdiklerini (f=10; %40) düşünmekte bu da Guerrier ve Adib'in (2000) belirttięi "*biz ve onlar*" ayrımını (K-09) daha da netleřtiren bir unsur olarak ortaya ıkmaktadır. Arařtırmanın bir sonraki ařamasında örneklem grubunun alıřma ortamında konuęa karşı geliřtirdięi sınıfsal öfkenin pasif kalmayıp "hizmet sabotajı" eylemlerine dönüşmesi analiz edilmiştir. Katılımcılar, sabotajı bir suç deęil, bozulan adalet terazisini dengelemek için meřru bir araç olarak (K-06, K-10, K-14, K-23, K-25 vb.) görmektedir. řekil 2'de hizmet sabotajı eylem biçimleri hiyerarşik kod-alt kod modeli verilmiştir.

Şekil 4. Hizmet Sabotajı Eylem Biçimleri Hiyerarşik Kod-Alt Kod Modeli

Tablo 4'te ayrıntılı olarak görüleceği üzere bu eylemler: pasif (örn: duymamış gibi davranma) ve aktif sabotaj (örn: kalite düşürme) ile duygusal intikamlar (örn: konuğun mutsuzluğundan keyif alma) şeklinde gerçekleşmektedir.

Tablo 4. Hizmet Sabotajı Eylem Biçimleri

Tema	Alt Kodlar	(f)	(%)	İfade
PASİF SABOTAJ	Bilerek Yavaşlatma/Bekletme	20	%80*	<i>K-14: "Adam çay istiyö, 'hemen' diyorum ama özellikle gitmiyorum. Barda oyalanıyorum, bardağı yavaş siliyorum falan filan işte..."</i>
	Görmezden Gelme	18	%72*	<i>K-03: "Bazıları... eğer kafamı çok bozduysa misal... arkamdan 'bakar mısın' diye bağırıyo. Duyuyorum ama dönmiyorum. Sanki çok meşgulmişim gibi hızlı hızlı yürüyüp mutfağa kaçıyorum..."</i>

	Bilgi Saklama (Yanlış/Eksik Bilgi)	12	%48*	K-19: "Oda aslında hazır ama gıcıklığına 'henüz temizlenmedi efendim, 1 saat beklemelisiniz' diyorum. Lobide valizlerin üstünde otursunlar işte... hoşuma gidiyo."
Ara Toplam		50	%36,5	
AKTİF / AGRESİF SABOTAJ	Ürün -Hizmet Kalitesini Düşürme	22	%88*	K-9: "Geçen bi müşteri eti beğenmedi, 'çok pişmiş bu, lastik gibi' diye geri gönderdi. Aldım eti izgarada biraz daha çevirdim, üstüne basıp suyunu iyice kuruttum. Sonra sosla falan süsledim, yeni pişmiş gibi gönderdim. Haber geldi, 'hah şimdi harika olmuş' demiş. (Gülüyor). Paraları var diye gurme santıyorlar kendilerini." K-11: "Viski istedi, ukala ukala konuştu. En kaliteli şiseyi gösterip tezgah altındaki en ucuz, boğaz yakan viskiyi bastım bardağa. O 'mükemmel' dedi... bir de içerken " K-18: "Biz aşağıda, mutfakta sıcakta, ter içinde asgari ücrette çalışırken yukarıda onların kahkahalarını duymak kanıma dokunuyor. Bazen yemeklerini bekletiyorum... Şikayet ettiklerinde 'yoğunluktan' diyoruz. Aslında yoğunluktan değil, sinirden."
	Küçük Cezalar Verme	15	%60*	K-07: "Bavulunu fırlatarak attım odaya. Bi de klimanın kumandasının pillerini çıkardım, bozuk süsü verdim. O sıcakta resepsiyonu arayıp dursun sabaha kadar." K-12: "Otel dolu falan değildi aslında. Ama adam o kadar gıcık konuştu ki, giriş yaparken bana emir verir gibi... Dedim 'beyefendi suit odalarımızda teknik arıza var, sizi standart odaya alıcaz'. Halbuki suit boş, tertemiz duruyo. Aldım onu en arka tarafa, mutfak havalandırmasının gürültüsünün geldiği odaya verdim. Sabah gelip 'çok gürültü vardı uyuyamadım' dedi. Ben de 'aa öyle mi çok üzüldüm, teknik servise iletayım' dedim yalandan" K-14: "Odanın halini görseniz... Yedikleri, içtikleri her yer yerde. Sanki biz köleyiz, onlar efendi. Bazen bilerek yastık kılıflarını değiştirmiyorum, sadece düzeltiyorum... nerden anlayacak sanki."
	Hijyen Sabotajı (Müdahale)	8	%32*	K-22: "Yenisini yaparken bardağın içine buzları elimle koydum, yıkamadığım elimle... içerken 'afiyet olsun paşam' dedim içimden."
Ara Toplam		45	%32,8	
DUYGUSAL İNTİKAM	Arkasından Küfür / Hakaret Etme	24	%96*	K-01: "Yüzüne karşı 'tabii efendim' diyorum ama mutfaka girer girmez ana avrat dümdüz gidiyorum. O küfürleri etmezsem patlarım, çalışmam. Deşarj oluyorum öyle."
	Konuğun Mutsuzluğundan Keyif Alma	18	%72*	K-25: "Sevgilisi mi ne... ama ne havalar...kıyafetler filan o biçim...yağmur yağınca bunların tur iptal oldu mu, bir de kavga etmediler mi bunlar...suratlar beş karış...ohh dedim içimden, size müstahak..."
Ara Toplam		42	%30,7	
TOPLAM		137	%100,00	

(*Alt kod yüzdeleri katılımcı sayısı (n=25) üzerinden hesaplanmıştır (Prevalans). Ara toplam yüzdeleri ise toplam kod sayısı (frekans) (f=137) üzerinden hesaplanmıştır ve temanın ağırlığını göstermektedir.)

Analizler, öfke veya nefret geliştiren turizm çalışanlarının hizmet sabotajları arasında en çok pasif olanları (f=50; %36,5) tercih ettiğini göstermektedir. Genellikle bilerek iş yavaşlatma, duymazdan gelme, iş yoğunluğu nedeni ile atlama, var olan bilgiyi vermeme vb. eylemler şeklinde gerçekleştirilen bu sabotaj bir anlamda çalışan için "görünmez" bir direniştir. Aktif sabotajlar, pasif sabotajlara göre ise daha az (fırsat bulunduğu) gerçekleştirilmekte (f=45; 32,8) ve sırasıyla ürün kalitesini düşürme (f=22; %88), küçük cezalar verme (f=15; %60) ve hijyen standartlarını ihlal etme (f=8; 32) şeklinde gerçekleştirilmektedir. Bu sabotaj türü literatürde "Robin Hood Etikisi" olarak da isimlendirilmektedir. Öfke /nefret duyduğu müşteriyi kandırarak veya onun lüks deneyimini bozarak, kendi zihninde "gizli bir güce" sahip olan turizm çalışanı böylece iç dünyasında sınıfsal adaleti sağlamaya çalışmaktadır (Gino & Pierce, 2010). Bu sabotajlar sırasında konuktan duygusal intikamlar alma (f=42; %30,7) da

bulunmaktadır. Bu intikamlar çoğunlukla arkasından küfretme, kötü söz söyleme (f=24; %96) ve mutsuzluğundan gizli bir haz alma (f=18; %72) şeklinde gerçekleşmektedir. Böylece çalışanın bastırıldığı duygusal emek, arka planda açığa çıkmaktadır (Goffman, 1959). Konuğun mutsuzluğundan keyif alma davranışı ise kıskançlık ve görelî yoksunluk hissini hafifleten bir "telafi edici mekanizma" işlevi taşımaktadır (Sundie ve diğ., 2009).

4. Tartışma ve Sonuç

Bu çalışma emek yoğun turizm endüstrisini en önemli bileşeni olan turizm çalışanlarının duygu durum ve hizmet kaliteleri arasındaki ilişkiyi öfke-nefret ve hizmet sabotajı eylemleri bağlamında ele almaktadır. Araştırma sonuçları turizm endüstrisinin konuk ve çalışanın yer aldığı "ön ve arka sahnesi" arasındaki tezatın, turizm emekçilerinin psikolojik dünyasında nasıl bir sınıfsal öfkeye ve eylemsel sabotaja dönüştüğünü ortaya koymaktadır. Bulgular, "turist" ve "turizm çalışanı" arasındaki ilişkinin bir hizmet alışverişi olmanın yanı sıra aynı zamanda eşitsizliklerin çatıştığı tek taraflı bir gizli güç mücadelesine dönüştüğünü göstermektedir. Özellikle ekonomik eşitsizlikler nedeni ile tetiklenen çalışanın öfkesi ve nefreti büyümekte, turiste karşı girişilen hizmet sabotaj eylemleri sistematik bir hal almaktadır.

Katılımcıların %92'sinin "maaş vs. adisyon" kıyaslaması yapması, eşitsizliğin soyut bir veri olmaktan çıkıp somut bir travmaya dönüştüğünü göstermektedir. Bir şişe şarabın bedelinin çalışanın aylık kirasına denk gelmesi, çalışanda sistemin adaletine dair inancı yıkmakta ve bu durum Spector ve Fox'un (2005) modelinde var olan negatif duyguların "Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları"na dönüşmesini tetiklemektedir. Turizm çalışanı, maruz kaldığı ve yakından gözlemlediği bu ekonomik adaletsizliğe, kendince çözümler bularak, kendi içsel dengesini hizmetleri sabote ederek sağlamaya çalışmaktadır.

Ekonomik eşitsizliklerin, görünmezlik, aşağılanma ve konuğun yaşadığı lüks mekanlar ile kendi yaşadığı konforsuz mekanları kıyaslaması sonucunda hissettiği mekânsal dışlanma ile desteklenmesi sonucunda turizm çalışanında "duygusal intikam" alma isteği oluşmaktadır. Bu intikam isteği ise hizmeti sabotaj etme davranışını ortaya çıkarmaktadır. Çalışanlar, yakalanma riski yüksek olan açık çatışmalar yerine; duymamazlıktan gelme, hizmet yavaşlatma veya bilgi saklama gibi (%80) pasif sabotaj yöntemlerini bir "sessiz direniş" olarak kullanmaktadır. Ancak fırsat bulduklarında (%88), ürün kalitesini düşürerek (ucuz içki verme, hijyen ihlali) aktif sabotaj eylemlerine geçmeleri, sorunun boyutunu ortaya çıkarmaktadır. Özellikle hijyen sabotajı (%32), çalışanın hiyerarşik olarak kendisinden üstün olan turistin bedensel bütünlüğüne gizlice müdahale ederek "güç" kazandığı karanlık bir eylem biçimidir. Araştırma bulgularının da ortaya koyduğu, çalışanların %96'sının müşterinin arkasından küfretmesi veya %72'sinin müşterinin mutsuzluğundan keyif alması, Goffman'ın (1959) belirttiği bastırılan duyguların bir başka açığa çıkış yöntemidir.

Sonuç olarak; turizm çalışanlarındaki "nefret", eğitimsizlik sorunu veya münferit bireysel sıkıntıların sonucu değil, yapısal ve sınıfsal reaksiyondur. Bu nedenle turizm sektörünü ilgilendirdiği kadar tüm toplum için önem taşımaktadır. İlgili sorunun ortadan kaldırılabilmesi için öncelikle ekonomik önlemler alınmalıdır. Turizm çalışanın ücret politikaları iyileştirilmeli ve bahşiş sistemi, çalışanın onurunu zedelemeyecek hale getirilmeli, bunun için alınacak önlemler özel sektörün bireysel girişimlerinin yanı sıra devlet eli ile sürdürülmeli ve genelleştirilmelidir. Personele dair sosyal imkanların (lojman, yemekhane ve dinlenme alanları, personel yemekleri vb.) kalitesi yükseltilmeli ve bu standartlar bakanlıklarca düzenli ve hassasiyetli biçimde teftiş edilmelidir. Çalışanın aynı zamanda iç müşteri olduğu unutulmamalı, tesis imkanlarından belirli zamanlarda yararlanması sağlanarak, konunun "ulaşılabilir lüks" bir hayatı olduğu algısı kırılmalıdır. İşletmelerde özellikle duygusal emek yükünün yoğun olduğu departmanlar için rotasyon sistemleri gözden geçirilmelidir. Çalışana ihtiyacı ve talebi doğrultusunda psikolojik destek sağlanmalı ve bu durumla mücadele için sistematik çözümler üretilmelidir.

Tüm bunlara ek olarak, bu çalışma, nitel bir araştırma olması dolayısı ile belirli kısıtlılıklara sahiptir. Araştırmanın örnekleme 25 katılımcı ile sınırlıdır. Bu nedenle ortaya konan bulgular bu nedenle tüm turizm çalışanları için genellenemez. Diğer yandan katılımcıların çoğunluğu (%52) kıyı şeridindeki (Antalya, Muğla) "Her Şey Dahil" otellerinden seçilmiştir. Butik otellerde veya şehir otellerinde dinamiklerin farklılık gösterebileceği hesaba katılmalıdır. Katılımcıların cevaplarında sosyal beğenirlik etkisi ortaya çıkmış olma ihtimali bulunmaktadır. Bu nedenle hizmet sabotajı ve hijyen ihlali gibi hassas ve etik dışı konuların sorulması, kimi eylemlerin olduğu gibi aktarılmamasına neden olmuş olabilir. Aynı zamanda verilerin sezon sonu toplanmış olması ve bu dönemin çalışanlar üzerinde yorgunluk ve yüksek tükenmişlik etkileri yaratabilir. Dolayısı ile konunun benzer çalışmalar ve farklı örneklerle çeşitli araştırmacılarca ve farklı zaman dilimlerinde hem nitel hem de nicel yöntemlerle yeniden ele alınması sağlıklı olacaktır.

Kaynakça

- Archibald, M.M., Ambagtsheer, R.C., Casey, M.G., & Lawless, M. (2019). Using Zoom videoconferencing for qualitative data collection: Perceptions and experiences of researchers and participants. *International Journal of Qualitative Methods*, 18, 1-8.
- Baş M., & Kılıç, B. (2014). Duygusal emek boyutları, süreci ve sonuçlarının engelli turizm pazarında değerlendirilmesi. *GÜTFD*. 2, 67-83.
- Bourdieu, P. (1989). Social Space and Symbolic Power. *Sociological Theory*, 7(1), 14-25.
- Creswell, J.W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (3rd ed.). Sage Publications.

- Crosby, F. (1976). A model of egoistical relative deprivation. *Psychological Review*, 83(2), 85-113
- Enloe, C. (1990). *Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics*, Berkeley : University of California Press .
- Erdogan, B., Bauer, T.N., Peiró, J.M., & Truxillo, D.M. (2011). Overqualification Theory, Research, and Practice: Things That Matter. *Industrial and Organizational Psychology*, 4(2), 260-267.
- Gino, F., & Pierce, L. (2010). Robin Hood under the hood: Wealth-based discrimination in illicit customer help. *Organization Science*, 21(6), 1176-1194.
- Goffman, E. (1959). *The Presentation of Self in Everyday Life*. Doubleday.
- Guerrier, Y., & Adib, A. (2000). 'No, we don't provide that service': The harassment of hotel employees by customers. *Work, Employment and Society*, 14(4), 689-705.
- Harris, L.C., & Ogbonna, E. (2002). Exploring service sabotage: The antecedents, types and consequences of frontline, deviant, antiservice behaviors. *Journal of Service Research*, 4(3), 163-183.
- Hochschild, A.R. (1983). *The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling*. University of California Press.
- Kuckartz, U., & Rädiker, S. (2019). *Analyzing Qualitative Data With MAXQDA*. Springer.
- Lincoln, Y.S., & Guba, E.G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Sage Publications.
- Luksyte, A., & Spitzmueller, C. (2016). When are overqualified employees creative? It depends on contextual factors. *Journal of Organizational Behavior*, 37(5), 635-653.
- Maslach, C. & Jackson, S.E. (1981). The measurement of experienced burnout. *Journal of Organizational Behavior*, 2, 99-113.
- Patton, M.Q. (2014). *Qualitative Research & Evaluation Methods (4th ed.)*. Sage Publications.
- Sherman, R. (2007). *Class Acts: Service and Inequality in Luxury Hotels*. University of California Press.
- Spector, P.E. (1997). *Job Satisfaction: Application, Assessment, Causes, and Consequences*. Sage Publications.

- Spector, P.E., & Fox, S. (2005). The Stressor-Emotion Model of Counterproductive Work Behavior. S. Fox & P.E. Spector (Ed.), *Counterproductive Work Behavior: Investigations of Actors and Targets* içinde (s. 151–174). American Psychological Association.
- Standing, G. (2011). *The Precariat: The New Dangerous Class*. Bloomsbury Academic.
- Sundie, J.M., Ward, J.C., Beal, D.J., Chin, W.W., & Geiger-Oneto, S. (2009). Schadenfreude as a consumption-related emotion: Feeling happiness about the downfall of another's product. *Journal of Consumer Psychology*, 19(3), 356-373.
- Urry, J. (2002). *The Tourist Gaze*. Sage Publications. (İlk basım: 1990).
- Van Manen, M. (2016). *Phenomenology of Practice: Meaning-giving Methods in Phenomenological Research and Writing*. Routledge.
- WMA (World Medical Association). (2013). Declaration of Helsinki: Ethical principles for medical research involving human subjects. *JAMA*, 310(20), 2191-2194.
- Yıldırım, M., & Türker, N. (2018). The Effect of Emotional Labor on Work Alienation: A Study at Hotel Businesses. *Journal of Tourism Theory and Research*. 10(3), 606-621.

CONFERENCE BOOK

MARDIN
19 - 21 ARALIK 2025

ANADOLU 18. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

www.anadolukongresi.org

ANADOLU
18TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

DECEMBER 19- 21, 2025 - MARDIN

ISBN : 978-625-5694-63-8

Cilt 2

Academy Global Publishing House

Volume 2

**ANADOLU 18TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
DECEMBER 19 - 21, 2025
MARDIN**

Edited By
ASSIST. PROF. DR. MAHRUKH DOVLATZADE

Issued: 25.12.2025
ISBN: 978-625-5694-63-8

ASSOCIATION & ACADEMIC INCENTIVES :
In the conference 292 papers have been presented by Turkish participants and 314 papers by foreign participants.
Members of the organizing committees of the conference perform their duties with an "official assignment letter"

All rights of this book belong to Academy Global Publishing House
Without permission can't be duplicate or copied.
Authors of chapters are responsible both ethically and juridically.
Academy Global-2025©

CONFERENCE ID

ANADOLU 18TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES**DATE – PLACE****DECEMBER 19 - 21, 2025****MARDIN****ORGANIZATION****ACADEMY GLOBAL CONFERENCES & JOURNALS****EVALUATION PROCESS****All applications have undergone a double-blind peer review process.****PARTICIPATING COUNTRIES**

Turkey – Iran - Czech Republic- Lebanon – Spain – China- Thailand- India – Italy – Bulgaria – Jpan - Egypt- Bangladesh- Georgia- Nigeria – Tunisia- Germany- Oman - Greece- Pakistan – Portugal- Malaysia- Morocco- South Africa – Taiwan- Russia- Philippines- Denmark- Switzerland- Indonesia- Argentina- Brazil – Sweden- Kenya- New Zealand- Peru- - Colombia- France- Netherlands- Serbia- Poland – Armenia – Singapore – Kazakhstan- Romania- Azerbaijan- Algeria- Qatar- Ukraine-

PRESENTATION**Oral presentation**

CONGRESS ORGANIZING BOARD

Head of Conference : Prof. Dr. Ali Bilgili - Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Hülya Çiçek - Gaziantep Üniversitesi

Prof. Dr. Naile Bilgili - Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Başak Hanedan - Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Hajar Huseynova - Azerbaijan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Prof. Dr. Dwi Sulisworo - Ahmad Dahlan University

Prof. Zain Musa - Royal Academy of Cambodia

Prof. Dr. Sameer Jain - NICMAR University

Prof Yakup Babayev - Azerbaijan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Prof. Dr. Suyatno - Ahmad Dahlan University

Prof. Dr. Al-Rashiff H. Mastul -Mindanao State University

Prof. Dr. Alhisan U. Jemsy - Mindanao State University

Prof. Dr. Elif Akpınar Külekçi - Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Mehtap Kavurmacı - Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Belkıs Özkara - Afyon Kocatepe Üniversitesi

Prof. Dr. Mavlonova Ugiloy Khamdamovna - Zarmed University

Assoc. Prof. Dr. Aysel Arslan - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. Yeliz Çakır Sahilli - Munzur Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. Sıddık BAKIR - Ataturk Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. Berna Koçak - Munzur Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. Irade Kerimova - Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. Dhesi Ari Astuti - Ahmad Dahlan University

Assoc. Prof. Dr. Mehmet Fırat Baran - Batman Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. Abdulkadir Aydın - Dicle Üniversitesi

Assoc. Prof. Dody Hartanto - Ahmad Dahlan University

Assoc. Prof. Dr. Rungchacadaporn - Ahmad Dahlan University

Assoc. Prof. Nazile Abdullazade - Azerbaijan Devlet Pedagoji Üniversitesi

- Assoc Prof. Dr. Feran Aşur - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
- Assoc Prof. Dr. Erkan EFİLTİ - Kırgızistan-Türkiye Manas University
- Assoc. Prof. Dr. Dini Yuniarti - Ahmad Dahlan University
- Assoc. Prof. Ivaylo Staykov - New Bulgarian Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Abbas Ghaffari - Tebriz Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Yasemin Taş - Gazi Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Yeganə Qəhrəmanova - Azerbaijan Devlet Pedagoji Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Bülent Işık - Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Nurkan Yılmaz - İnönü Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Həmzə Əliyev- Azerbaijan Devlet Pedagoji Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Sevrə Fırıncıoğulları
- Assist. Prof. Ihwan Ghazali - Technic University of Malaysia
- Assist. Prof. Dr. Abışov Elşad Şərəfxan oğlu- Azerbaijan Devlet Pedagoji Üniversitesi
- Assist. Prof. Dr. Mahrukh Dovlatzade - Azerbaijan Devlet Pedagoji Üniversitesi
- Assist. Prof. Dr. Naci Büyükkaracığan- Selçuk Üniversitesi
- Assist. Prof. Dr. Songül Atak - Dicle Üniversitesi
- Lecturer Mehmet Nuri Ödük - Selçuk Üniversitesi
- Dr. Fatih İ. Kurşunmaden - Selçuk Üniversitesi
- Assist. Prof. Dr. Mehdi Meskini Heydarlou –
- Dr. Dadash Mehravari - Tebriz Üniversitesi
- Dr. Aynurə Əliyeva - Azerbaijan Devlet Pedagoji Üniversitesi
- Dr. Gültekin Gürçay
- Dr. Amaneh Manafidizajı

Scientific & Review Committee

- Prof. Dr. Hülya Çiçek – Türkiye
Prof. Dr. Emine Koca – Türkiye
Prof. Dr. Fatma Koç – Türkiye
Prof. Dr. Valide Paşayeva - Türkiye
Prof. Dr. Ali Bilgili - Türkiye
Prof. Dr. Naile Bilgili - Türkiye
Prof. Dr. Başak Hanedan – Türkiye
Prof. Dr. Aysel Güven - Türkiye
Prof. Dr. Bülent Kurtişoğlu – Türkiye
Prof. Dr. Hajar Huseynova – Azerbaijan
Prof. Dr. Dwi Sulisworo – Indonesia
Prof. Dr. Natalia Latygina – Ukraina
Prof. Dr. Yunir Abdrahimov – Russia
Prof. Muntazir Mehdi – Pakistan
Prof. Dr. T.Venkat Narayana Rao – India
Prof. Dr. İzzet Gümüş – Türkiye
Prof. Dr. Mustafa Bayram – Türkiye
Prof. Dr. Saim Zeki Bostan – Türkiye
Prof. Dr. Hyeonjin Lee – China
Prof. Yakup Babayev - Azerbaijan
Prof. Dr. Suyatno – Indonesia
Prof. Dr. Zain Musa – Cambodia
Prof. Dr. Sameer Jain – India
Prof. Mehdi Mohammadzade – Iran
Prof. Dr. Ika Maryani – Indonesia
Prof. Dr. Guler Yenice – Türkiye
Prof. Dr. Elif Akpınar Külekçi – Türkiye
Prof. Dr. Mavlonova Ugiloy Khamdamovna – Uzbekistan
Prof. Dr. Mehtap Kavurmacı – Türkiye

Prof. Dr. Belkıs Özkara – Türkiye

Prof. Dr. Al-Rashiff Hamjilani Mastul – Philipinnes

Prof. Dr. Alhisan U. Jemsy – Philippines

Assoc. Prof. Dr. Aysel Arslan - Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Sıddık Bakır – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Meryem Öztürk - Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Yeliz Çakır Sahilli - Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Berna Koçak - Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Dhesi Ari Astuti – Indonesia

Assoc. Prof. Dr. Abdulkadir Aydın - Türkiye

Assoc Prof. Dr. Feran Aşur – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Yasemin Taş – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Bülent Işık - Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Nurkan Yılmaz - Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Sevra Fırıncıoğulları - Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Abdulsemet Aydın – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Mehmet Fırat Baran - Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Dilorom Hamroeva - Ozbekistan

Assoc. Prof. Dr. Abbas Ghaffari – Iran

Assoc. Prof. Ivaylo Staykov - Bulgaria

Assoc. Prof. Dr. Dini Yuniarti – Indonesia

Assoc. Prof. Dr. Ümit Ayata – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Həmzə Əliyev - Azerbaijan

Assoc. Prof. Dr. Okan Sarıgöz – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Eda Bozkurt – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Ahmet Topal – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Abdulkadir Kırbaş – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Mesut Bulut – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Fahriye Emgili – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Sandeep Gupta – India

Assoc. Prof. Dr. Veysel Parlak – Türkiye

- Assoc. Prof. Dr. Mahmut İslamoğlu – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Nazile Abdullazade – Azerbaijan
- Assoc. Prof. Dr. Irade Kerimova - Azerbaijan
- Assoc. Prof. Dr. Yeganə Qəhrəmanova – Azerbaijan
- Assoc. Prof. Dr. Ali Vandshoari – İran
- Assoc. Prof. Dr. Dinara Fardeeva – Rusya
- Assoc. Prof. Dr. Göksel Ulay – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Erkan Efilti - Kirgizistan
- Assist. Prof. K. R. Padma – India
- Assist. Prof. Dr. Omid Afghan - Afghanistan
- Assist. Prof. Dr. Maha Hamdan Alanazi - Saudi Arabia
- Assist. Prof. Dr. Dzhakipbek Altaevich Altayev - Kazakhstan
- Assist. Prof. Dr. Amina Salihi Bayero – Nigeria
- Assist. Prof. Dr. Ahmad Sharif Fakheer - Jordania
- Assist. Prof. Dr. Dody Hartanto - Indonesia
- Assist. Prof. Dr. Ihwan Ghazali - Malaysia
- Assist. Prof. Dr. Mehdi Meskini Heyladou – Iran
- Assist. Prof. Dr. Bazarhan İmangalieva - Kazakhstan
- Assist. Prof. Dr. Keles Nurmaşulı Jaylıbay - Kazakhstan
- Assist. Prof. Dr. Mamatkuli Juraev – Ozbekistan
- Assist. Prof. Dr. Kalemkas Kalibaeva – Kazakhstan
- Assist. Prof. Dr. Bouaraour Kamel – Algeria
- Assist. Prof. Dr. Alia R. Masalimova - Kazakhstan
- Assist. Prof. Dr. Amanbay Moldibaev - Kazakhstan
- Assist. Prof. Dr. Ayslu B. Sarsekenova - Kazakhstan
- Assist. Prof. Dr. Bhumika Sharma - India
- Assist. Prof. Dr. Gulşat Şugaeva – Kazakhstan
- Assist. Prof. Dr. K.A. Tleubergenova - Kazakhstan
- Assist. Prof. Dr. Cholpon Toktosunova – Kirgizia
- Assist. Prof. Dr. Hoang Anh Tuan – Vietnam
- Assist. Prof. Dr. Songül Atak - Türkiye

- Assist. Prof. Dr. Botagul Turgunbaeva - Kazakhstan
- Assist. Prof. Dr. Dinarakhan Tursunaliyeva - Kirgizia
- Assist. Prof. Dr. Yang Zitong – China
- Assist. Prof. Dr. Gulmira Abndirasulova – Kazakhstan
- Assist. Prof. Dr. Imran Latif Saifi – South Africa
- Assist. Prof. Dr. Murat Genç – Turkiye
- Assist. Prof. Dr. Monisa Qadiri – India
- Assist. Prof. Dr. Vaiva Balciuniene – Lithuania
- Assist. Prof. Dr. Meltem Avan – Turkiye
- Assist. Prof. Dr. Abışov Elşad Şərəfxan oğlu - Azerbaijan
- Assist. Prof. Dr. Mahrukh Dovlatzade – Azerbaijan
- Assist. Prof. Dr. Naci Büyükkaracıgan – Turkiye
- Assist. Prof. Dr. Raihan Yusoph – Philippines
- Dr. Que-Nhu Duong - Vietnam
- Dr. Fatih İ. Kurşunmaden – Turkiye
- Dr. Mehmet Nuri Ödük – Turkiye
- Dr. Ayşe Baran - Turkiye
- Dr. Aynurə Əliyeva - Azerbaijan
- Dr. Sonali Malhotra – India
- Dr. Amaneh Manafidizaji - Iran

T.C.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Veteriner Fakültesi Dekanlığı
Fakülte Sekreterliği

Sayı : E-21304664-051-1705704

12.02.2025

Konu : 31-14279 Prof. Dr. Ali Bilgili'nin
Uluslararası Kongrelerde Düzenleme ve
Bilim kurullarında yer alması hk

FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

İlgi : Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanlığı'nın 11.02.2025 tarihli ve
E-41298163-051-1704750 sayılı yazısı.

İlgi yazınız uyarınca, Anabilim Dalınız öğretim üyesi Prof.Dr.Ali BİLGİLİ'nin, Yükseköğretim Kurulu'nun 15.06.2023 tarihli oturumunda doçentlik başvuruları şartları ile ilgili değişiklik önerileri kapsamında, "Academy Global Conferences & Publishing (<https://www.akademikongre.org/registration>)" tarafından önümüzdeki tarihlerde düzenlenecek olan uluslararası kongrelerde; kongre başkanı, kongre düzenleme ve bilim kurulu üyesi olarak görev yapması Dekanlığımızca da uygun görülmüştür.

Bilgilerinizi ve gereğini saygılarımla rica ederim.

Prof. Dr. Necmettin ÜNAL
Dekan V.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 8E77B04B-BD26-449E-A3C8-D44477307021 Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ankara-universitesi-ebys>

Zübeyde Hanım Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı No: 9/C 06070 Altındağ /

ANKARA

Telefon No: (0312) 317 03 15 Belge Geçer No: (0312) 316 44 72

e-posta: vetmed@veterinary.ankara.edu.tr

KEP Adresi : ankunvrek@ankuni.hs01.kep.tr

Bilgi için: Gülay ŞAFAK

Bilgisayar İşletmeni

Telefon No: (312) 317 03 15-4510

E-Posta: gsafak@ankara.edu.tr

**ANADOLU 18TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
DECEMBER 19 - 21, 2025
MARDIN**

NO : **AC- 18S - 2025. 438S– 3050**
Konu : Akademik Teşvik Uygunluk Belgesi

20/12/2025

İLGİLİ MAKAMA

Academy Global Conferences tarafından düzenlenen **Anadolu 18. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi** 19-21 Aralık 2025 tarihlerinde Mardin’de 49 farklı ülkeden akademisyenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Kongre kapsamında sunulan 606 bildirinin 292’si Türkiye’den, 314’ü ise farklı 48 ülkeden katılan akademisyenler tarafından sunulmuştur. Kongre, 16 Ocak 2020 Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğine getirilen “Tebliğlerin sunulduğu yurt içinde veya yurt dışındaki etkinliğin uluslararası olarak nitelendirilebilmesi için Türkiye dışında en az beş farklı ülkeden sözlü tebliğ sunan konuşmacının katılım sağlaması ve tebliğlerin yarıdan fazlasının Türkiye dışından katılımcılar tarafından sunulması esastır.” değişikliğine uygun olarak düzenlenmiştir.

Bilgilerinize arz ederiz

Saygılarımızla

Prof. Dr. Ali Bilgili

ANADOLU 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
ANADOLU 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES
MESOPOTAMIA 6TH INTERNATIONAL GROUP EXHIBITION
December 19 - 21, 2025
MARDIN

ANADOLU 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
ANADOLU 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED
SCIENCES
MESOPOTAMIA 6TH INTERNATIONAL GROUP EXHIBITION
December 19 - 21, 2025
MARDIN

Kongre Bağlantı Linki :

Join Zoom Meeting

<https://us06web.zoom.us/j/88571518350?pwd=fOYazCWBmbAiWrHygjKSjkbbSvotfd.1>

Meeting ID: 885 7151 8350

Passcode: 202224

ANADOLU 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES December 19 - 21, 2025 MARDIN Meeting ID: 885 7151 8350 Passcode: 202224				
21 Aralık / Dec 21, 2025 / 15:00 – 17:00 Time zone in Turkey (GMT+3)				
Salon	Moderator		Bildiri No ve Başlığı / Paper ID and Title	Authors
HALL / SALON 6	Doç. Dr. Gizem Sultan KAMAN Dr. Öğr. Üyesi Rabia BÖLÜKBAŞ	1	Dijital Platformların Yıkıcı Etkisi Karşısında Sinema Salonlarının Rekreasyonel Dönüşümü	Yüksek Lisans Öğrencisi Mert TESTERE
		2	Turizm İşletmelerinin Geleceğinde Yapay Zeka ve Dijitalleşmenin Rolü	Mert Testere
		3	ANALYSIS OF MOBBING PERCEPTION AMONG PROFESSIONAL KITCHEN WORKERS IN THE CONTEXT OF GENDER AND SECTORAL SUSTAINABILITY: NOT BEING VALUED AS MUCH AS A MACARON	Öğr. Gör. Dr. Özge BÜYÜK
		4	“IS THIS THE JUSTICE OF THE WORLD?”: CLASS-BASED ANGER, HATRED, AND SERVICE SABOTAGE AMONG TOURISM WORKERS	Öğr. Gör. Dr. Özge BÜYÜK
		5	THE SLOW FOOD MOVEMENT AND THE RECONSTRUCTION OF LOCAL CUISINE IDENTITY	Doç. Dr. Gizem Sultan KAMAN Dr. Öğr. Üyesi Rabia BÖLÜKBAŞ
		6	EXAMINING THE TRANSFORMATION OF TRADITIONAL MENU ENGINEERING THROUGH THE INTEGRATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE	Doç. Dr. Gizem Sultan KAMAN Dr. Öğr. Üyesi Rabia BÖLÜKBAŞ
		7	ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ YİYECEK-İÇECEK HİZMETLERİ ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK MOTİVASYON VE BAŞARISINA ETKİSİ	İlknur ELİBOL Dr. Öğretim Üyesi Fulya Harp Çelik
		8	TURİST REHBERLERİNİN TURİST REHBERLİĞİ MESLEĞİNE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI	Dr. Öğr. Üyesi Hasret ULUSOY MUTLU Dr. Öğr. Üyesi Arzu BALIKOĞLU